

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Creazione di un framework analitico e progettuale per la transizione verso l'Economia Circolare

P.B.2

Report sulle misure e i dati di input

Samuele Zilio, Gianluca Grazieschi, Valentina D'Alonzo, Joana Bastos, Matteo Rizzari, Desiree Muscas,
Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.0 (11 aprile 2022)

DOI: 10.5281/zenodo.6397193

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile

*Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione
e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile*

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione	4
2. Analisi e metodologie di valutazione dell'EC	4
2.1. Analisi spaziali / sistemi di informazione geografica	5
2.2. Analisi di flussi di materiali.....	6
3. Metodi e dati di input.....	7
3.1. Analisi spaziale della disponibilità di biomassa legnosa residuale prodotta dal settore agricolo	7
3.2. Analisi spaziale della disponibilità di biomassa legnosa residuale prodotta dal settore silvicolo	8
3.3. Analisi dei flussi di materiali da C&D prodotti dal settore edile	9
3.4. Mappatura delle aziende	14
4. Conclusioni	14
Bibliografia	15

Acronimi e abbreviazioni

API	Application Programming Interface
BP	Buona pratica
CEN	Circular economy network (Rete per l'Economia Circolare, in inglese)
CE	Commissione Europea
C&D	Costruzione e demolizione
CIRCABC	Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (Centro Risorse di Comunicazione e Informazione per Amministrazioni, Imprese e Cittadini, in inglese)
EC	Economia circolare
EMF	Ellen MacArthur Foundation
EW-MFA	Economy-Wide Material Flow Accounts (Conti dei Flussi di Materia al livello di Intera Economia, in inglese)
GIS	Geographic Information System (Sistema di Informazione Geografica, in inglese)
ICT	Information and Communication Technology (Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, in inglese)
IO	Input – Output
IRP	International Resource Panel (Pannello Internazionale delle Risorse, in inglese)
LCA	Life-cycle assessment (Valutazione di Ciclo di Vita, in inglese)
MFA	Material Flow Analysis (Analisi dei Flussi di Materiali, in inglese)
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PIL	Prodotto Interno Lordo
PMI	Piccole e medie imprese
R&S	Ricerca e sviluppo
SDGs	Sustainable Development Goals (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in inglese)
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)
UE	Unione Europea

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione B.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è la creazione di un framework analitico e progettuale, volto a supportare:

- l'attività della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) nella definizione di strategie e politiche pubbliche; e
- l'attività delle imprese private altoatesine nell'adozione di soluzioni e di modelli di business innovativi, per la transizione verso l'Economia Circolare (EC).

Questo report P.B.2 descrive le metodologie, le misure e i dati di input che vengono utilizzati nell'ambito del progetto SEC, per illustrare la potenziale applicazione di strumenti di valutazione e analisi nel supporto alla definizione ed implementazione di strategie e misure per l'EC nella PAB. Gli strumenti e le analisi semi-quantitative che vengono sviluppate mirano alla valutazione del potenziale delle strategie di EC applicate ai principali settori e processi di riferimento, identificati nell'azione A.1 del progetto, in particolare: agricoltura, silvicoltura ed edilizia. L'applicazione di questi strumenti e metodi di analisi è importante per supportare, monitorare il progresso e valutare una transizione effettiva verso l'EC.

Questo report è da intendersi come complementare agli altri tre report dell'azione B.1 – quello sugli indicatori e i target da raggiungere (P.B.1), quello sugli impatti dell'EC applicata ai settori di riferimento (P.B.3), che presenta i risultati dell'applicazione delle metodologie e dati descritti in questo report, e quello che presenta il test del modello di valutazione di ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA, in inglese) applicato in questo contesto (P.B.4).

2. Analisi e metodologie di valutazione dell'EC

Come anticipato nel report P.B.1, l'applicazione di indicatori e di metodologie per monitorare e valutare la transizione verso l'EC è essenziale. In questo contesto, nell'ambito del progetto SEC vengono sviluppate alcune analisi quantitative e semi-quantitative che illustrano l'applicazione di diverse metodologie e strumenti ai settori di riferimento del progetto SEC per valutare il potenziale e supportare lo sviluppo e l'implementazione di strategie di EC. La Tabella 1 presenta una sintesi delle analisi, attività e processi da investigare divisi in tre livelli: macro, meso e micro (per maggiori dettagli vedere il Report P.A.2).

In questa sezione vengono descritte sommariamente le metodologie e gli strumenti analitici selezionati per stimare potenziali benefici e impatti delle strategie di EC, ai livelli macro e meso. In particolare:

- i sistemi di informazione geografica utilizzati nelle analisi spaziali del potenziale di recupero di scarti delle attività di silvicoltura e di agricoltura e nella mappatura delle aziende nei cinque settori di rilievo in Provincia;
- l'analisi di flusso dei materiali, applicata al settore dell'edilizia, per investigare i flussi di input e output e per stimare la futura quantità di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Per ciascuna di queste analisi, partendo da una revisione della letteratura di riferimento, sono stati individuati i metodi e i dati di input affini al contesto altoatesino.

Il test di modello LCA, che si focalizza (a livello micro) sulla sostituzione dei materiali da costruzione isolanti convenzionali con biomateriali, è complementare alle analisi a livello macro e meso presentate in questo report e viene presentato nel report P.B.4. I biomateriali, ossia i materiali a base di risorse biologiche (come la biomassa legnosa) possono essere impiegati in un'ampia gamma di prodotti (edili, di arredamento, cartacei, alimentari, tessili, chimici, ecc.), e per recupero energetico.

Tabella 1 – Sintesi delle analisi sviluppate nell'ambito del progetto a tre livelli: macro, meso e micro.

Livello	Analisi da svolgere - attività e processi da investigare e monitorare
Macro	<p>Analisi quantitativa del potenziale di recupero dei rifiuti delle attività agricole in Provincia per un loro utilizzo come prodotti e materiali da costruzione.</p> <hr/> <p>Analisi semi-quantitativa dei flussi di legno dalla produzione, alla raccolta, fino alla trasformazione alla fine del ciclo di vita. L'analisi permette di investigare il potenziale di miglioramento dei prodotti a base di legno, di aumentarne l'utilizzo e il valore aggiunto. Essa permetterà inoltre di investigare il potenziale di recupero e riciclo. Sarà accompagnata da una breve riflessione sull'uso dei passaporti dei materiali, relativamente al legno e ai prodotti locali a base di legno al fine di promuoverne un miglior utilizzo e di garantirne la circolarità.</p> <hr/> <p>Analisi semi-quantitativa del potenziale delle pratiche circolari nella prevenzione e gestione dei rifiuti di C&D.</p>
Meso	<p>Mappatura delle aziende registrate nei cinque settori presi in considerazione dal progetto – che andrà ad integrare il portale online e potrà essere utilizzata nella piattaforma di trading sulla quale aziende e stakeholders potranno cercare e/o offrire materiali di scarti e sottoprodotti.</p>
Micro	<p>Analisi quantitativa degli impatti e dei benefici ambientali potenziali applicata alla scala dell'edificio, dove vengono comparati scenari di utilizzo di prodotti convenzionali con materiali provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti agricoli e zootecnici.</p>

2.1. Analisi spaziali / sistemi di informazione geografica

I sistemi di informazione geografica (Geographic Information Systems, GIS, in inglese) sono strumenti informatici di organizzazione e gestione di dati spazializzati, che consentono di associare a delle basi geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto, foto aeree, immagini satellitari, ecc.) dati di varia natura (socioeconomici, statistici, catastali, ambientali, reti, ecc.) e che permettono la gestione di enormi quantità di dati provenienti da diverse fonti, come mappe digitali tradizionali, database, modelli, ecc. (Maracchi *et al.*, 2000). Tali strumenti costituiscono un utile supporto per i *decision-makers* in quanto consentono di produrre informazioni sintetiche e disporre degli elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di pianificazione territoriale e all'attività di programmazione generale e settoriale delle pubbliche amministrazioni (e non solo) (Crossland, 2008).

La valorizzazione dei rifiuti provenienti dall'estrazione delle materie prime e da attività di tipo industriale sono alla base delle strategie che mirano a favorire scenari di EC. Attraverso una conoscenza approfondita dei rifiuti, delle possibilità di recupero e degli impatti connessi a tali processi, si possono attivare meccanismi virtuosi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale. Le mappature con strumenti GIS possono aiutare a contestualizzare sul territorio tali impatti, al fine di identificare eventuali margini di intervento e di promuovere forme di gestione circolare delle risorse (Migliore *et al.*, 2017).

2.2. Analisi di flussi di materiali

L'Analisi dei Flussi di Materiali (Material Flow Analysis, MFA, in inglese) è una metodologia per la contabilizzazione dei flussi di materiali in entrata e in uscita di un sistema che risulta fondamentale anche per la stima di importanti indicatori, quali ad esempio il fabbisogno totale di materiali (Total Material Requirement, TMR) del sistema (Sendra et al., 2007). Questo tipo di analisi fu condotta per la prima volta da Frosch and Gallopoulos nel 1989 per la caratterizzazione del ciclo del platino a livello globale, ed è stata poi estesa a diversi flussi antropogenici e ad altri contesti (Graedel, 2019) divenendo uno strumento indispensabile per l'analisi dell'efficienza del metabolismo di un sistema grazie all'impiego di sole unità di massa, che permettono una facile quantificazione fisica del fabbisogno di materiali del sistema (Sendra et al., 2007). Ciò rende l'MFA è uno strumento molto utile nel contesto dell'EC, in quanto permette di individuare e studiare tutti i flussi di materiali, i processi di stoccaggio, utilizzo, recupero, e quant'altro.

L'Analisi dei Flussi di Materiali viene applicata a diverse scale (singole imprese, aree industriali, oppure intere città, regioni o paesi), e può riferirsi ai flussi di un solo materiale o a tutti i flussi che interessano un sistema in un momento di riferimento (di solito 1 anno), o lungo un determinato intervallo di tempo (MFA dinamiche) (Graedel, 2019) purché i confini del sistema siano definiti nello spazio e nel tempo (Wang et al., 2016). Data la complessità dei sistemi analizzati, per la comprensione dei risultati di MFA, spesso vengono impiegati i diagrammi di Sankey, grafici dove la grandezza dei flussi di risorse è indicata dalla larghezza della freccia che li rappresenta (Graedel, 2019). Ad esempio, il diagramma di Sankey in Figura 1, mostra come in Italia nel 2018 solo circa la metà degli input diretti di materiale sia stata effettivamente utilizzata, mentre una quota significativa è stata persa con le emissioni. Solo una piccolissima parte è stata riciclata.

Material flow diagrams 2018 for

Italy
Thousand tonnes

Figura 1 – Diagramma dei flussi di materiali in Italia nel 2018 (Fonte: Eurostat¹)

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram>

In Europa, i conti dei flussi di materiali risultanti da MFA, fanno parte delle statistiche ufficiali di vari Stati membri dell'UE e dei paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association, EFTA, in inglese) già dal 1997 (UE, 2001). L'Unione Europea (UE) si impegna a migliorare costantemente la qualità dei calcoli in quanto costituiscono una fonte di dati importante per monitorare e valutare le politiche ambientali (CE, 2020) e un utile strumento per l'implementazione di economie circolari (Millette et al., 2019). Ad esempio, nell'ambito di uno studio pilota sovvenzionato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito del CIRBC è stata definita una metodologia per la contabilizzazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie importate ed esportate a livello nazionale all'interno degli Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA) (Tanja Vidic, 2021). Questa metodologia è utile al calcolo di alcuni indicatori aziendali riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs, in inglese) dell'UE, quali la produttività delle risorse, tasso di uso circolare dei materiali, produzione di rifiuti e tasso di riciclaggio dei rifiuti (esclusi i principali rifiuti minerali) (UE, 2018). Infatti, l'MFA è utilizzato in diversi paesi nel supporto di politiche verso la circolarità. Ad esempio, il Giappone basa alcune delle sue politiche sul tasso di utilizzo ciclico dei materiali (Cyclical Use Rate), sulla produttività delle risorse (Resource Productivity) e sulla quantità di materiali smaltiti (Final Disposal Amount): si tratta di indicatori impiegati a livello nazionale che derivano degli EW-MFA, una tipologia di analisi dei flussi di materiali più comprensiva concepita da Eurostat per valutare l'influenza dei flussi di materiali nel rapporto economia-ambiente (Sevigné-Itoiz et al., 2015; Bangert, H., 2020).

3. Metodi e dati di input

In questa sezione vengono descritti i metodi e i dati di input utilizzati per le analisi dei settori di riferimento nell'ambito del progetto SEC al fine di individuare le potenziali aree di intervento. Per i risultati, invece, si rimanda al Report P.B.3.

3.1. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale dal settore agricolo

Per quanto riguarda l'analisi del settore agricolo, sono stati studiati i rifiuti provenienti dalle attività di coltivazione. Gli scarti del settore agricolo sono di vario tipo (Bentsen *et al.*, 2014). In questo caso, si è deciso di considerare quelli provenienti dalle attività di potatura dei frutteti, dei vigneti e dalla gestione dei principali seminativi presenti sul territorio provinciale (segale, orzo e frumento). Tale scelta è coerente con lo scopo del progetto, che si focalizza sul potenziale recupero e riutilizzo dei rifiuti prodotti dai settori della bioeconomia – in particolare agricoltura e silvicoltura – a fini industriali e/o energetici. Gli scarti, infatti, potrebbero essere impiegati sia direttamente nella fabbricazione dei pannelli truciolari, sia negli impianti di teleriscaldamento (assieme a quelli della silvicoltura), in modo da destinare la maggior parte degli scarti di lavorazione delle segherie all'industria dei pannelli isolanti favorendone la produzione (Garcia *et al.*, 2015).

Al fine di stimare la disponibilità dei residui agricoli legnosi sono state recuperate informazioni dettagliate circa le colture oggetto di valutazione (superfici per utilizzazione del suolo) dal *Censimento Generale dell'Agricoltura* (ASTAT, 2010). In seguito, è stata condotta un'analisi dei principali studi effettuati finora in materia di recupero degli scarti agricoli nel territorio italiano per estrapolare i vari coefficienti di produttività applicati (t/ha), volti a quantificare la biomassa residuale. Tale analisi ha individuato nei risultati del progetto *Extravalore*, uno studio sulla fattibilità delle diverse applicazioni dei sottoprodotti agroforestali ed industriali a fini energetici, le stime più valide ed affidabili da un punto di vista tecnico (Riva, 2013). I valori individuati vanno presi con cautela in quanto rappresentano una media dell'intero territorio nazionale e non considerano le peculiarità geomorfologiche dell'area oggetto di esame (queste limitazioni dipendono dall'indisponibilità di dati

specifici a livello locale). Vengono considerate le colture principali della PAB – seminativi, vigneti e frutteti – in quanto sono le più importanti in termini di superficie occupata, di produzione, e di potenziale contributo di biomassa. Per quanto riguarda i seminativi, i residui ottenuti dalla loro coltivazione corrispondono agli stocchi e alla paglia. Attualmente, la paglia viene utilizzata pressoché unicamente nella zootecnia bovina, dove viene impiegata sia nell'alimentazione che nelle lettiere ed è interrata dopo la raccolta. Gli stocchi non vengono quasi completamente utilizzati (PAB, 2020). I residui delle coltivazioni arboree (vigneti e frutteti), invece, sono di due tipi: i resti di potatura ottenute annualmente (sarmenti di vite, rami dei fruttiferi) ed il legno prodotto a fine ciclo di vita della coltura in seguito all'espianto. I coefficienti di produttività utilizzati nella stima della produzione di biomassa legnosa residuale sono presentati nella Tabella 2.

Tabella 2 – Coefficienti di produttività per la stima della biomassa legnosa residuale (Fonte: Riva, 2013).

Frutteti (t/ha)	Vigneti (t/ha)	Seminativi (t/ha)
4,2	0,8	1,0

3.2. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale dal settore silvicolo

In merito all'analisi del settore silvicolo, è stato necessario innanzitutto reperire le statistiche forestali sui prelievi annuali programmati. Secondo i dati forniti dalla PAB, i boschi altoatesini si estendono su una superficie di 336 689 ha e sono governati per il 95% a fustaia e per il restante 5% a ceduo (PAB, 2020). Gli alberi possono essere tagliati o prelevati solo dopo essere stati assegnati mediante la cosiddetta "martellata" dal personale forestale, d'accordo con le condizioni di rinnovamento e rigenerazione di boschi e foreste. Nel 2019, sono stati effettuati 4 325 assegni al taglio, pari a 1 301 202 m³ provenienti da boschi di alto fusto, e 2 917 m³ provenienti da boschi cedui, di cui circa il 70% destinati a lavorazione e il 30% a legna da ardere (PAB, 2020). Considerata la percentuale molto bassa di boschi cedui, si è deciso di concentrarsi esclusivamente sui boschi di alto fusto, i cui valori tra i diversi ispettorati forestali della PAB sono sintetizzati nella Tabella 3.

Tabella 3 – Utilizzazioni legnose per ispettorati forestali nell'anno 2020 (Fonte: PAB, 2020)

Ispettorato forestale	Prelievo annuo (m³)
Bolzano 1	177 699
Bolzano 2	175 839
Bressanone	196 566
Brunico	276 847
Merano	78 514
Monguelfo	175 214
Silandro	71 093
Vipiteno	52 405

Quindi, per stimare il potenziale di recupero di biomassa residuale è stata applicata una metodologia sviluppata nell'ambito del progetto *Biomassfor*, la quale mirava ad una stima della disponibilità delle biomasse

legnose residuali in seguito alle utilizzazioni forestali per i boschi del Trentino da impiegare per scopi energetici (Notarangelo *et al.*, 2010). L'interesse verso i flussi di legno e gli scarti nasce dalla considerazione che la loro l'applicazione primaria è il recupero energetico negli impianti di teleriscaldamento per la produzione di energia elettrica e/o termica. Tuttavia, questi scarti, che vengono prodotti soprattutto dalle segherie, possono essere riutilizzati anche per la realizzazione di materiali a base di legno, ad esempio nell'industria dei pannelli. Tale pratica sarebbe da prioritizzare dal punto di vista dell'EC, motivo per cui sarebbero necessarie delle analisi più dettagliate.

Secondo le informazioni raccolte durante le interviste con gli stakeholders (report P.C.1), al momento, la PAB non dispone di industrie o impianti specializzati che si occupano della lavorazione degli scarti di legname per nuovi prodotti in modo strutturato, ad esempio, nella produzione di pannelli di truciolato. Le produzioni di questo tipo sono limitate solo a poche aziende sul territorio. Inoltre, all'interno della PAB, la tecnologia degli impianti di teleriscaldamento non permette un ampio utilizzo di rifiuti di prodotti in legno (quali arredamento e materiali edili), perché questi prodotti sono difficilmente separabili da agenti chimici e altri materiali che spesso vengono aggiunti al legno stesso. Di conseguenza, per migliorare l'efficienza e circolarità dei flussi di legno in Provincia, alcuni aspetti tecnici e tecnologici devono essere analizzati in profondità.

Generalmente, l'impiego dei residui come bio-combustibile dovrebbe essere l'ultimo passaggio del ciclo di vita di questi materiali, per cui sarebbe importante rispondere alla domanda di biomassa per recupero energetico con scarti che non possono essere (o che sono già stati) impiegati in nuovi prodotti. Anche in questo caso, però, sarebbe necessario un approfondimento sul tema per identificare, nei flussi analizzati, le opportunità di intervento.

Dipendenza da altri sistemi...

Un punto potenzialmente debole identificato nella catena del teleriscaldamento in Alto Adige risiede nel fatto che questo settore dipende molto fortemente dalle importazioni (il 42% del cippato usato in Alto Adige è importato). A tal proposito è interessante citare l'esempio della Val Sarentino, nella quale il teleriscaldamento funziona interamente con il cippato prodotto in valle (Nikodinoska *et al.*, 2017).

3.3. Analisi dei flussi di materiali da C&D prodotti dal settore edile

Le attività di costruzione e demolizione sono tra le fonti maggiori di rifiuti in tutto il mondo e, nel 2018, sono state responsabili di circa il 36% del totale dei rifiuti generati nell'UE (Eurostat, 2019). Come per la maggior parte dei settori, anche in quello dell'edilizia l'applicazione dei principi di EC si è concentrata soprattutto sul recupero e riciclaggio dei rifiuti (Lederer *et al.*, 2020). L'obiettivo attualmente stabilito dalla UE mira al raggiungimento di una percentuale di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) pari al 70% (UE, 2008). Nel 2020 la maggior parte dei Paesi Europei ha già raggiunto l'obiettivo con percentuali di recupero anche molto superiori al target stabilito. Tuttavia, gli alti tassi di recupero dei materiali da demolizione sono generalmente raggiunti attraverso pratiche di riempimento che riducono il potenziale di una gestione dei rifiuti edili veramente circolare: la vera sfida riguarda il mantenimento a lungo termine del più alto valore commerciale possibile e delle qualità intrinseche al materiale. Recuperare, riutilizzare e riciclare i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) in maniera efficiente significa, ad esempio, trasformarli in materie secondarie vergini che possono venire ri-utilizzate come materiali e prodotti da costruzione mediante specifici trattamenti. La Commissione Europea ha affermato di voler rivedere al rialzo, entro la fine del 2024, gli obiettivi di recupero dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione fissati

con la legislazione in materia e di voler mettere in atto strategie per incentivare piattaforme di riutilizzo e riciclaggio, con l'obiettivo di sostenere un mercato interno di materie prime secondarie (CE, 2020).

Nella PAB si è consolidato un approccio al risparmio energetico nell'edilizia che riguarda anche la sostenibilità della filiera produttiva e dei materiali. La circolarità del sistema è strettamente correlata al principio dell'efficienza, non solo per le scelte energetiche, ma anche per l'uso o il ri-uso delle risorse durante tutte le fasi del ciclo produttivo. Negli ultimi anni, sono state esplorate anche altre strade, come quella dell'integrazione nelle costruzioni di rifiuti provenienti da altri settori o cicli produttivi.

Analisi di flussi di materiali

Nel presente report viene analizzato l'utilizzo di prodotti *bio-based* nell'edilizia, collegandolo alla possibilità di soddisfare parte di tale domanda con materiali provenienti dal recupero degli scarti agricoli e forestali. Tale azione ha un potenziale di riduzione degli impatti ambientali degli edifici che viene analizzato tramite LCA come riportato nel report P.B.4. In particolare, vengono descritte le considerazioni da fare nella scelta di materiali da costruzione affinché siano volte alla prevenzione e gestione dei rifiuti da C&D; tali considerazioni potrebbero in futuro essere integrate nelle certificazioni e nelle pratiche edilizie all'interno della PAB.

Viene inoltre sviluppata un'analisi semplificata dei flussi di alcuni materiali associati al patrimonio edile nella PAB, per stimare il volume di rifiuti da C&D e il loro potenziale di recupero. Non essendo presenti statistiche a livello provinciale riguardanti la tipologia e l'ammontare di rifiuti edili prodotti annualmente, lo studio si basa su una valutazione preliminare e sommaria che fa uso di indici di letteratura per definire degli scenari futuri.

Metodi e dati di input

L'analisi dei flussi di materiali si basa sui dati raccolti da Oberegger et al. (2020) sugli edifici residenziali presenti nella PAB. Tali informazioni riguardano: superficie abitativa, superficie abitativa occupata da persone residenti, tipologie edilizia (abitazioni singole, abitazioni multifamiliari di 2-4 piani, abitazioni multifamiliari grandi, blocchi di appartamenti) ed epoca di costruzione (prima del 1946, 1946-1990, 1991-2005, dopo il 2005). I dati si riferiscono solamente gli edifici residenziali, escludendo quindi altre funzioni come quelle produttive o del terziario.

La prima ipotesi che è stata adottata riguarda il tasso di incremento del patrimonio costruito rispetto al 2011, anno in cui si hanno dati riguardanti l'ammontare della superficie abitativa nella PAB: tale incremento è considerato generalmente variabile fra lo 0,03% e l'1,21%. Poiché le politiche attuali in ambito edile mirano a riqualificare l'esistente escludendo incentivi significativi per la costruzione di nuove volumetrie e poiché che non è prevista una crescita significativa della popolazione nella PAB (ISTAT, 2018), si considera un valore cautelativo di crescita del patrimonio edile in linea con i suggerimenti di altri studi di letteratura (Bompard et al. 2020): tale valore dipende dalle politiche in atto in ambito edile e dagli scenari che possono essere individuati come dettagliato di seguito. Le politiche in vigore, invece, garantiscono incentivi in termini di detrazioni fiscali per la riqualificazione-ristrutturazione degli edifici esistenti come il Bonus Ristrutturazioni (Governo della Repubblica Italiana, 2020), che garantisce detrazioni pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi e la loro progettazione. Incentivi più elevati sono previsti per le riqualificazioni energetiche e/o sismiche (Ecobonus, Sismabonus, Superbonus). Per quanto riguarda le ristrutturazioni degli edifici esistenti in Europa, i tassi annuali calcolati rispetto al patrimonio esistente variano fra lo 0,15% e il 2,50% (Heeren & Hellweg, 2018; Bompard et al. 2020).

Definizione di scenari

In questo paragrafo vengono definiti tre scenari, definiti in base all'ammontare e al tipo di incentivi fiscali. L'impulso all'attività edile dato dagli incentivi menzionati nel paragrafo precedente causa un incremento significativo del turnover dei materiali e di produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Considerando tali ipotesi, si può supporre un tasso di ristrutturazione del patrimonio edile esistente pari al 1,2% della superficie utile totale e un tasso di demolizione pari allo 0,3% (Heeren & Hellweg, 2018; Bompard et al. 2020). Il tasso di costruzione di nuovi edifici dovrebbe corrispondere all'1%. In assenza di meccanismi incentivanti il numero di interventi di riqualificazione potrebbe ridursi: per tale ragione, è stato sviluppato uno scenario conservativo in cui si adotta un tasso di ristrutturazione del patrimonio edile esistente dimezzato rispetto allo scenario precedente, pari al 0,60% della superficie utile totale, e un tasso di demolizione pari allo 0,15% (Heeren & Hellweg, 2018). In modo simile anche il tasso di incremento della superficie residenziale viene dimezzato. Infine, è stato definito uno scenario "sostenibile" in cui si ipotizza la continuazione degli incentivi fiscali per le riqualificazioni e un maggiore utilizzo di materiali di origine legnosa spinto dall'adesione ai criteri premiali proposti dai protocolli di valutazione della sostenibilità in edilizia. In questo caso si adotta un tasso di nuova costruzione pari allo 0,75%. I dati riguardanti i tassi di rinnovamento o nuova costruzione, insieme alle ipotesi relative alla produzione di rifiuti da demolizione alla base di ogni scenario ipotizzato, sono riassunti nella seconda colonna della Tabella 4.

Tabella 4 – Riassunto dei dati di input considerati e caratterizzazione degli scenari ipotizzati.

(Fonte: elaborazione propria, con dati da Heeren & Hellweg, 2018; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 2010)

Scenario	Tasso di rinnovamento	Densità di materia	Materiali	Descrizione
Turnover	1,20% ristrutturazioni 0,30% demolizioni 1,00% nuovi edifici	Ristrutturazione: 320 kg/m ² . Demolizione: 573 kg/m ³ . Nuovi edifici: 580 kg/m ³ .	Macerie: calcestruzzo 17%, laterizio 8%, minerali 58%, legno 8%, isolanti 8%, metalli 0,5%, vetro 0,5%.	Continuazione degli incentivi fiscali che promuovono la riqualificazione del patrimonio costruito. Lo scenario si riferisce al periodo fino al 2025.
Conservativo	0,60% ristrutturazioni 0,15% demolizioni 0,50% nuovi edifici		Nuovi edifici: calcestruzzo 50%, laterizio 18%, minerali 23%, legno 3%, isolanti 2%, metalli 2%, vetro 2%.	Nessun incentivo né per la riqualificazione del patrimonio costruito né per la costruzione di nuovi edifici. Il riferimento temporale che viene fornito riguarda la fine dei meccanismi incentivanti attualmente in atto che si ipotizza nel 2035.
Sostenibile	1,50% ristrutturazioni 0,20% demolizioni 0,75% nuovi edifici		Macerie: calcestruzzo 17%, laterizio 8%, minerali 58%, legno 8%, isolanti 8%, metalli 0,5%, vetro 0,5%.	Nuovi edifici: calcestruzzo 51%, laterizio 18%, minerali 20%, legno 5%, isolanti 2%, metalli 2%, vetro 2%.

Caratterizzazione dei materiali da costruzione e flussi di rifiuti

La Tabella 4 riassume le ipotesi relative alla produzione di rifiuti da demolizione alla base di ogni scenario ipotizzato.

Per il calcolo delle quantità di macerie generate in ogni scenario è stata condotta una valutazione di massima che si basa su indici di letteratura. In particolare, nel caso di ristrutturazione il coefficiente di densità di materiale di rifiuto generato utilizzato è pari a 320 kg/m² mentre in caso di demolizione è pari a 573 kg/ m³ (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 2010). Il risultante ammontare di macerie generate da demolizioni/ristrutturazioni viene caratterizzato come segue adottando i valori proposti da Heeren & Hellweg:

- calcestruzzo 17%,
- laterizio 8%,
- minerali 58%,
- legno 8%,
- isolanti 8%,
- metalli 0,5%,
- vetro 0,5%.

La composizione percentuale dei materiali caratterizzanti le nuove costruzioni dipende dallo scenario ipotizzato, come dettagliato in Tabella 4. Nel caso di nuove costruzioni si ipotizza che la quantità di rifiuti edili prodotti sia trascurabile. Per quanto riguarda gli isolanti e i sistemi che sfruttano le energie rinnovabili, la quantità di rifiuti da demolizione è da considerare in forte aumento nei prossimi decenni. Considerando una vita utile degli isolanti pari a 35 anni (Kono et al., 2016), è possibile prevedere un sensibile incremento di interventi riguardanti la sostituzione dei cappotti termici nel prossimo decennio. A ciò consegue un incremento significativo di materiali isolanti (polistirene espanso sinterizzato - EPS, polistirolo, pannelli in fibra di legno, ecc.) il cui fine vita deve essere pianificato. La vita utile dei pannelli fotovoltaici e solari termici è ancora più ridotta (circa 25 anni, in genere, secondo Mahmoudi et al. (2019)). Considerando che le installazioni in Provincia di Bolzano hanno visto una forte espansione a partire dal 2006 (IFEU & Syneco, 2012), si suppone un forte incremento di rifiuti derivanti dal loro smaltimento a partire dal 2031.

A causa della mancanza di dati disponibili, fra i materiali considerati all'interno della valutazione sono esclusi i generatori di energia termica, i corpi emittenti, i materiali plastici non isolanti, il mobilio e le forniture. Nel caso dei generatori di energia termica l'ammontare di rifiuto prodotto, sebbene ridotto rispetto alle quantità generate da interventi sulle strutture edili, è considerato un rifiuto non ordinario che è generalmente caratterizzato da un fine vita già pianificato.

L'importanza dei dati e del monitoraggio

La ridotta disponibilità e qualità dei dati sul patrimonio edilizio nella PAB e sui flussi di materiali che lo caratterizzano limita la robustezza dell'analisi, la qualità e l'applicabilità dei risultati. Basandosi su dati di letteratura sono state proposte alcune valutazioni semplificate che forniscono un'idea generale degli input e output di materiali che possono coinvolgere le attività di costruzione e demolizione. Inoltre, il modello proposto può rappresentare un riferimento per il calcolo dei flussi di materiali a supporto e per la valutazione dell'efficacia di strategie di EC. È necessario comunque sottolineare l'importanza del monitoraggio e della raccolta di dati sui flussi di materiali associati all'ambiente costruito allo scopo di condurre analisi scientifiche più robuste a supporto delle politiche atte all'incremento di sistemi di EC nella PAB.

Materiali di costruzione *bio-based*

In generale, promuovere ed incentivare catene di approvvigionamento che favoriscono l'utilizzo di materiali *bio-based*, come i pannelli isolanti, può contribuire a migliorare la sostenibilità dell'ambiente costruito (Lawrence, 2015). L'applicazione di pannelli isolanti di origine naturale deve tuttavia essere adeguatamente progettata a causa della loro interazione con il fuoco e con l'umidità che ne riduce significativamente le performance isolanti e può causare la proliferazione di muffe, insetti e batteri. L'utilizzo di additivi chimici o leganti, allo scopo di incrementare le performance igroscopiche e di reazione al fuoco di tali materiali, può infatti ridurre significativamente le performance ambientali ed incrementarne il costo.

La bio-edilizia, o bio-architettura, una disciplina architettonica che attribuisce alla scelta di materiali naturali e all'efficienza nell'uso delle risorse un ruolo di primaria importanza, sta tuttavia ottenendo un'attenzione crescente. In tutte gli edifici costruiti seguendo tali principi, il bioarchitetto è consapevole che le risorse naturali non sono inesauribili e di conseguenza opta per la scelta di eco-materiali derivati da fonti rinnovabili, la cui produzione avviene in modo efficiente, con uso ridotto di prodotti provenienti da fonti non rinnovabili, con l'uso di sostanze che non siano tossiche per l'uomo e il cui eventuale smaltimento non arrechi danni all'ecosistema. Alcuni di questi materiali sono stati utilizzati dall'uomo sin dall'inizio dei tempi, altri sono frutto di tecnologie innovative e del riciclo di materie prime, tra cui: legno, sughero, fibre di canapa, fibre di iuta, fibre di cellulosa, polietilentereftalato (PET) riciclato e fibre tessili riciclate.

CasaClima Nature

L'uso di materiale di origine naturale, soprattutto se derivante da scarti o materiali secondari, è riconosciuto come un intervento da incentivare da diversi protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale in ambito edile. Un esempio di sistema di valutazione ambientale nella Provincia di Bolzano è legato al protocollo promosso dall'Agenzia CasaClima, una delle principali realtà europee nella promozione dell'efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia. La certificazione CasaClima Nature fornisce punteggi premiali per l'uso di materiali a basso contenuto di energia (incorporata) non rinnovabile, a basso potenziale di effetto serra e di acidificazione. Inoltre, dei punteggi bonus vengono attribuiti se i materiali/prodotti impiegati nella costruzione sono regionali e/o possiedono una certificazione ecologica attribuita da terzi. L'utilizzo di materiali riciclati all'interno della Provincia e di origine naturale risulta quindi molto competitivo per l'ottenimento di un punteggio elevato all'interno della certificazione CasaClima Nature. Tali materiali, infatti, possono essere caratterizzati da impatti incorporati molto ridotti, in particolare per quelli associati alle fasi di estrazione e trasporto delle materie prime di cui sono composti, e alla loro produzione. Inoltre, i materiali di origine naturale hanno generalmente un'energia incorporata caratterizzata da elevata componente rinnovabile.

3.4. Mappatura delle aziende

Per la localizzazione nel territorio della PAB delle aziende appartenenti ai diversi settori, è stata fatta un'operazione di "geocodifica": gli indirizzi delle aziende sono stati trasformati in coordinate geografiche per essere poi localizzati su una mappa usando un software GIS (QGIS per la precisione). I dati di input utilizzati sono stati forniti dalla Provincia e consistono in un elenco delle aziende che operano nei seguenti gruppi Ateco: AA - Agricoltura/forestazione; CA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; CCA - Industria del legno; D - Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata; F - Costruzioni; L - Beni immobili. Dalla lista sono state estrapolate le seguenti informazioni: denominazione dell'azienda, indirizzo completo (via, numero civico, comune, CAP) e codice Ateco. L'operazione di geocodifica è stata realizzata tramite un plugin² - MMQGIS - scaricabile gratuitamente dal *repository* di QGIS. I dati di input sono stati spazializzati utilizzando come *web service*³ il software Google Maps per mezzo di una chiave API. Come output dell'operazione sono stati ottenuti una mappa in formato shapefile (.shp) con la distribuzione delle aziende sul territorio ed un file di testo con la lista degli indirizzi non trovati. Il 99% delle aziende è stato individuato e posizionato sulla mappa.

4. Conclusioni

Questo report si basa sui metodi descritti e sui dati raccolti nel progetto SEC per illustrare l'applicazione di una serie di strumenti per sostenere la transizione verso un'EC. I metodi e i dati qui descritti sono stati impiegati attraverso l'esecuzione di una serie di analisi semplificate che valutano il potenziale delle strategie di EC nella Provincia di Bolzano a livello macro e meso. Esse includono analisi spaziali che utilizzano sistemi informativi geografici, analisi dei flussi di materiali a partire da dati forniti dalla Provincia, statistiche e letteratura tecnica e scientifica. I risultati di queste analisi sono presentati nel report P.B.3.

Il progetto SEC ha preso in considerazione l'EC nell'ambiente fisico (*built environment*, in lingua inglese) in relazione ai settori della bioeconomia. In breve, le analisi spaziali possono illustrare il volume potenziale delle risorse disponibili e la loro ubicazione; nel caso del progetto, tali risorse sono quelle generate come co-prodotti e/o rifiuti delle pratiche forestali e agricole. Esse possono trovare un utilizzo nel settore edilizio come materiali o componenti a base biologica oppure, in un ciclo finale, come biomassa per il recupero di energia (ad esempio, nel teleriscaldamento). Inoltre, insieme all'analisi dei flussi di materiali, che nel progetto SEC viene applicata al patrimonio edilizio residenziale della PAB per stimare e caratterizzare i futuri flussi di rifiuti, questi strumenti possono supportare concretamente la valutazione dello stato dell'EC nel territorio. In questo modo, è possibile (i) identificare *hotspot* e opportunità di miglioramento, (ii) facilitare la progettazione di strategie e soluzioni efficaci di EC (nonché la loro attuazione), e (iii) monitorare i progressi dopo l'attuazione.

Un altro esempio di applicazione è offerto dai sistemi informativi geografici (GIS), che sono utilizzati per mappare le aziende di diversi settori, aiutando così a promuovere una rete di scambio di conoscenze, esperienze e risorse. Questi strumenti possono dare un vantaggio significativo alla Provincia in due ambiti cruciali: (i) nel migliorare l'efficienza dei flussi di risorse, aumentando la circolarità dei materiali e dei prodotti con la minima perdita di valore attraverso i cicli, e (ii) nel ridurre la dimensione dei cicli stessi, con cicli più brevi che beneficiano della conoscenza e delle sinergie all'interno del territorio. Tuttavia, è importante specificare come le analisi all'interno del progetto SEC siano approcci semplificati messi in atto per illustrare la potenziale applicazione nel contesto di strategie circolari; di conseguenza, ulteriori e più dettagliate ricerche sono raccomandate in futuro per progettare, sviluppare e attuare strategie e politiche efficaci per l'EC.

² I plug-in sono dei moduli aggiuntivi di un programma, usati per aumentarne le funzioni.

³ I web services sono dei sistemi che consentono alle applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che lo stesso mette a disposizione.

Bibliografia

- ASTAT (2010). 6° Censimento generale dell'agricoltura. Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto Provinciale di Statistica. Disponibile su: https://astat.provincia.bz.it/downloads/LZ_2010.pdf
- Bangert, H. (2020). Japan's circularity, A Panorama of Japanese Policy, Innovation, Technology and Industry Contributions Towards Achieving the Paris Agreement. Disponibile su: <http://www.eu-japan.eu/>
- Bentsen, N. S., Felby, C. & Thorsen, B. J. (2014). Agricultural residue production and potentials for energy and materials services. *Progress in Energy and Combustion Science* 40(0):59-73. doi:10.1016/j.pecs.2013.09.003
- Bompard, E., Botterud, A., Corgnati, et al. (2020). *Electrify Italy*. Formato elettronico. Fondazione Centro Studi Enel. pp. 1- 238. ISBN 978-88-85745-42-1.
- CE (2020). Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei. Commissione Europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0056&from=EN>
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (2010). Sisma Abruzzo 6 Aprile 2009. Stima quantificazione macerie. Disponibile su: <http://www.maceriesisma2009.it/index.php?lang=it§ion=home>
- Crossland, M. D. (2008). Decision-Making Effectiveness with GIS. *Encyclopedia of GIS*, 232–235. doi:10.1007/978-0-387-35973-1_271
- Eurostat (2019). Eurostat dissemination database - Generation of waste by waste category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity. Disponibile su: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/database>
- Governo della Repubblica Italiana (2018). *Decreto ministeriale 17 gennaio 2018: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*. GU Serie Generale n.29 del 04-02-2008 - Suppl. Ordinario n. 30.
- Governo della Repubblica Italiana (2020). Decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio). GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21.
- Graedel, T. (2019) Material Flow Analysis from Origin to Evolution. *Environmental Science & Technology* 53 (21) : 12188-12196. doi:10.1021/acs.est.9b03413
- Heeren N., Hellweg S. (2018) Tracking Construction Material over Space and Time: Prospective and Geo-referenced Modeling of Building Stocks and Construction Material Flows. *Journal of Industrial Ecology* 23 (1): 253-267. doi: 10.1111/jiec.12739
- IFEU & Syneco (2012). *Recupero dei materiali di demolizione di CaseClima*. IFEU-Institut Heidelberg & Syneco, su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – Rip.29 – Agenzia per l'ambiente. Settembre 2012. Disponibile su: <https://ambiente.provincia.bz.it/rifiuti-suolo/progetto-recupero-materiali-demolizione-caseclima.asp>
- ISTAT (2018). Demografia in Cifre. Dati Istat – Istituto Nazionale di Statistica. Disponibile su: http://demo.istat.it/index_e.php
- Kono, J., Goto, Y., Ostermeyer, Y., Frischknecht, R., & Wallbaum, H. (2016). Factors for Eco-Efficiency Improvement of Thermal Insulation Materials. *Key Engineering Materials* 678: 1–13. doi:10.4028/www.scientific.net/kem.678.1
- Lawrence, M. (2015). Reducing the environmental impact of construction by using renewable materials. *Journal of Renewable Materials* 3 (3): 163-174. doi:10.7569/JRM.2015.634105
- Lederer, J., Gassner, A., Kleemann, F., Fellner, J. (2020). Potentials for a circular economy of mineral construction materials and demolition waste in urban areas: a case study from Vienna. *Resources, Conservation and Recycling* 161. doi:10.1016/j.resconrec.2020.104942
- Mahmoudi, S., Huda, N., Alavi, Z., Islam, T., Behnia, M. (2019). End-of-life photovoltaic modules: A systematic quantitative literature review. *Resources, Conservation and Recycling* 146: 1-16. doi:10.1016/j.resconrec.2019.03.018
- Maracchi, G., Pérarnaud, V., & Kleschenko, A. (2000). Applications of geographical information systems and remote sensing in agrometeorology. *Agricultural and Forest Meteorology* 103(1–2): 119–136. doi:10.1016/s0168-1923(00)00107-6
- Migliore, M., Campioli, A., Lavagna, M., Oberti, I., Paganin, G., Talamo & Talamo, C. (2017) L'uso integrato di LCA e GIS per favorire il riuso e la valorizzazione degli scarti/rifiuti pre-consumo provenienti dal settore industriale. *Ingegneria dell'Ambiente* 4(3): 208-218. doi:10.14672/ida.v4i3.1137
- Millette, S., Williams, E., & Hull, C. E. (2019). Materials flow analysis in support of circular economy development: Plastics in Trinidad and Tobago. *Resources, Conservation and Recycling*, 150. doi:10.1016/j.resconrec.2019.104436

- Heeren, N. & Hellweg, S. (2018). Tracking Construction Material over Space and Time. Prospective and Geo-referenced Modeling of Building Stocks and Construction Material Flows. *Journal of Industrial Ecology* 23(1): 253-267. doi:10.1111/jiec.12739
- Notarangelo, G., Paletto, A., Sacchelli, S., Casini, L., De Meo, I. & Cocciardi, D. (2010). Biomasse legnose di origine forestale per impieghi energetici in Trentino: potenzialità, prodotti, mercato ed aspetti sociali. Progetto Biomassfor. ISBN: 978-88-908166-0-4. Disponibile su: <https://www.legnotrentino.it/documenti/Pubblicazioni/2013/biomassfor.pdf>
- Oberegger, U., Perneti, R., Lollini, R. (2020). Bottom-up building stock retrofit based on leveled cost of saved energy. *Energy and Buildings* 210(1): 109757. doi:10.1016/j.enbuild.2020.109757
- PAB (2020). Relazione agraria e forestale 2020. Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Disponibile su: <https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/relazione-agraria-forestale.asp>
- Riva, G. (2013). Stima della disponibilità nazionale di residui idonei per le applicazioni previste dal DM 6.7.2013 e del relativo contributo energetico. Atti del convegno: "I sottoprodotti agroforestali e industriali a base rinnovabile". Progetto Extravalore. Disponibile su: <https://www.cti2000.it/utis/downloadfile.php?table=pubblicazioni&id=36182>
- Sendra, C., Gabarrell, X., & Vicent, T. (2007). Material flow analysis adapted to an industrial area. *Journal of Cleaner Production*, 15(17), 1706–1715. doi:10.1016/j.jclepro.2006.08.019
- Seigné-Itoiz, E., Gasol, C. M., Rieradevall, J., & Gabarrell, X. (2015). Methodology of supporting decision-making of waste management with material flow analysis (MFA) and consequential life cycle assessment (CLCA): Case study of waste paper recycling. *Journal of Cleaner Production* 105: 253–262. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.07.026
- Tanja Vidic, MSc (2021). WP1: Waste and secondary raw materials import and export, Slovenia, 2016—2018 Grant project -Final methodological report for Environmental Accounts and Ecosystem Accounting 2019 [B4446-2019-ENVECO] - Environment and Energy Statistics Section, Statistical Office of the Republic of Slovenia. <https://circabc.europa.eu/ui/group/b01d2930-990e-44fb-9121-a9a6b00a1283/library/87aea93a-5228-47e2-91f1-f5a6dca5f8eb/details>
- UE (2018). *Sustainable development in the European Union monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, 2018 edition. Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context* (2018 edition). Publications Office of the European Union. Luxembourg. doi:10.2785/401485
- UE (2008). *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive OJ L 312, 22.11.2008, p. 3–30.*
- UE (2001). *Economy-wide material flow accounts and derived indicators: a methodological guide.* Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. ISBN 92-894-0459-0.
- Wang, W., Jiang, D., Chen, D., Chen, Z., Zhou, W., & Zhu, B. (2016). A Material Flow Analysis (MFA)-based potential analysis of eco-efficiency indicators of China's cement and cement-based materials industry. *Journal of Cleaner Production* 112: 787–796. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.06.103